

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нравственное воспитание молодежи является актуальной проблемой каждого цивилизованного общества, а в современном обществе оно приобретает особое значение.

Эффективная работа в данном направлении является волонтерское движение.

Подход «Равный обучает равного» (далее РОР) – специально организованная система деятельности, которая обеспечивает передачу социально значимой информации через доверительное общение «на равных» подготовленных волонтеров-инструкторов со сверстниками, происходящее в форме обучающих интерактивных занятий, акций, бесед, консультаций и др.

Данный принцип довольно успешно применяется в молодежной среде, т. к. подростки склонны больше доверять информации, исходящей отравных себе по возрасту и являющихся носителями схожей субкультуры. Учитывая тот факт, что общение со сверстниками является ведущим видом деятельности подростков, становится понятно стремление подростков больше времени проводить именно со сверстниками.

Волонтеры-инструкторы – добровольцы из числа учащихся (13–18 лет), прошедшие специальную теоретическую и методическую подготовку по вопросам здорового образа жизни и культуры поведения на основе принципа «равный обучает равного», обучающие сверстников близкого образовательного уровня.

Волонтеры-инструкторы передают знания, способствуют формированию поведенческих установок, умений и навыков в области здорового образа жизни, нравственности у равных по возрасту, образовательному уровню, социальному статусу молодых людей путем проведения мероприятий по принципу РОР.

Педагог-консультант обучает, координирует действия волонтеров-инструкторов, сопровождает их в процессе практической работы, осуществляет информационно-методическую и организационную поддержку.

При проведении волонтерами-инструкторами обучающие занятия, используются интерактивные методы обучения, что позволяет каждому участнику активно высказывать свое мнение, обмениваться значимой информацией, формировать новые модели поведения. Ребята передают знания, способствуют формированию поведенческих установок, умений и навыков в области здорового образа жизни, нравственности у равных по возрасту молодых людей путем проведения мероприятий в рамках подхода РОР. На занятиях кружка ребята изучают такие темы, как: «Понятие здорового образа жизни», «Здоровое питание», «Безопасность в сети интернет», «Профилактика компьютерной зависимости», «Формирование гендерной культуры молодых людей. Репродуктивное здоровье», «Профилактика насилия в молодежной

среде. Профилактика онлайн-насилия». После изучения тем учащиеся задают интересные вопросы, планируют свою работу, проводят пробные занятия среди участников кружка, а затем – в классах с учащимися гимназии. В рамках кружка проводятся акции, направленные на формирование здорового образа жизни, нравственного воспитания, безопасного и ответственного поведения в сети интернет; акции, приуроченные к всемирному дню отказа от курения, дню борьбы с наркоманией и др. Они проводятся не только на базе учреждения образования, но и за его пределами (с жителями города, с учащимися из других школ).

Когда говорим на тему «Формирование гендерной культуры молодых людей. Репродуктивное здоровье», затрагивается не только сохранения репродуктивного здоровья, но и говорится о ценностях семьи.

Таким образом, такая деятельность в данном направлении наиболее эффективна, так как роль сверстника не тождественна роли педагога: он не обучает и не воспитывает, а передает знания, позитивный опыт, переживания и свое отношение, сформированные на основе знаний. Эффективность воздействия здесь определяется совпадением модели социальной действительности у волонтера-инструктора и учащегося, включенного в общение с ним.